

Михайло ЖИРОХОВ,
завідувач «Військово-історичним музеєм»
м. Чернігів,

Наталія ЩЕРБИНА,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри педагогіки та професійної етики
гуманітарного факультету (денної та
заочної форми навчання)
Пенітенціарної академії України,
<https://orcid.org/0009-0002-5573-0505>
natalboyko@gmail.com

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА ФОРМУВАННЯ КОЛАБОРАЦІОНІСТСЬКОГО РУХУ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ ТА РОЛЬ ОСВІТИ У ПРОТИДІЇ ЦЬОМУ ЯВИЩУ

DOI:

Стаття присвячена дослідженню колабораціонізму в ході російсько-української війни в контексті аналізу інформаційних впливів, передусім пропаганди, яка сприяє поширенню цього явища.

Окреслено значення поняття «пропаганда» та наведено історичні аналогії впливу пропаганди на українських землях в ході Другої світової війни і її вплив на поширення колабораціонізму. Визначено основні тези, які використовують росіяни на окупованих територіях, зокрема, і у методичній літературі, яка надається для поширення у закладах освіти. Наведено способи протидії поширенню російської пропаганди як на державному, так і на особистісному рівнях.

У ході дослідження вдалося встановити, що в умовах інформаційного суспільства роль пропаганди значно зростає. Яскравим прикладом цього є сучасна російсько-української війни, яка наочно демонструє, що інформаційна та ідеологічна складова, відіграють подекуди не менш важливу роль, ніж безпосередні військові дії, а також впливає на перебіг останніх.

В умовах глобалізованого суспільства, коли поширення інформації відбувається дуже швидко, можна умовно виділити два рівні інформаційної безпеки: на рівні держави, й особистісний рівень. Оскільки навіть в умовах демократичного суспільства, держава має контролювати інформаційний простір з метою недопущення поширення ворожої пропаганди і фейків, які загрожують національній безпеці України. На особистісному рівні кожен свідомий громадянин має сприяти виробленню критичного мислення й дотримання особистої інформаційної гігієни.

У таких умовах національна освіта також має сприяти формуванню інформаційної компетентності, засвоєнню знань власної історії та культури, надбань свого народу, розвивати всебічно розвинену особистість, яка має чітку національну самоідентифікацію і любить свою державу, що є вагомим засобом протидії російським наративам.

Ключові слова: пропаганда, колабораціонізм, інформаційна культура, медіаосвіта, інформаційна гігієна.

Mykhailo ZHYROKHOV,
Head of the «Military History Museum»
of Chernihiv
Nataliia SHCHERBYNA,
PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the
Department of Pedagogy and Professional Ethics,
Faculty of Humanities
(full-time and part-time,
Penitentiary Academy of Ukraine
natalboyko@gmail.com
ORCID: 0009-0002-5573-0505

THE INFLUENCE OF RUSSIAN PROPAGANDA ON THE FORMATION OF THE COLLABORATORY MOVEMENT UNDER OCCUPATION CONDITIONS AND THE ROLE OF EDUCATION IN COUNTERING THIS PHENOMENON

The article is devoted to studying collaborationism during the Russian-Ukrainian war in the context of analysing information outflows, especially propaganda, which contributes to the spread of this phenomenon.

The article aims to study the impact of Russian propaganda on the formation of the collaborationist movement in the temporarily occupied Ukrainian lands and the ways to counteract this phenomenon.

The authors outline the meaning of «propaganda» and provide historical analogies of the impact of propaganda on Ukrainian lands during the Second World War and its influence on the spread of collaborationism. The authors identify the main theses used by Russians in the occupied territories, including in the methodological literature provided for distribution to educational institutions. The ways of counteracting the spread of Russian propaganda at both the state and personal levels are presented.

The study found that the role of propaganda in the information society is growing significantly. A vivid example is the current Russian-Ukrainian war, which demonstrates that the information and ideological components sometimes play no less important role than direct military action and influence the course of the latter.

In a globalised society, when information is disseminated quickly, two levels of information security can be conditionally distinguished: at the state and personal levels. Even in a democratic society, the state must control the information space to prevent the spread of hostile propaganda and fakes that threaten the national security of Ukraine. At the personal level, every conscious citizen must strive to develop critical thinking and observe personal information hygiene.

In such conditions, national education should also contribute to the formation of information competence, the assimilation of knowledge of national history and culture, the achievements of Ukrainian people, and the development of a comprehensively developed personality that has an explicit national self-identification and loves the motherland, which is a significant means of countering russian narratives.

Keywords: *propaganda, collaborationism, information culture, media education, information hygiene.*

Постановка проблеми. В умовах російської агресії ключову роль у її здійсненні належить інформації, навмисне спотворення якої активно використовується ворогом з метою формування ідеологічних переконань, передусім пропаганді, що нерідко призводить до колабораціонізму. Тому пошук способів протидії цим небезпечним процесам є актуальним викликом, яке постало перед українським суспільством, і зумовлює необхідність пошуку шляхів протидії цьому представниками різних сфер суспільної діяльності, зокрема й освітян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження такого явища як колабораціонізм знайшли своє відображення у низці студій як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема це питання вивчали: В. Горобець, І. Дерейко, О. Заєць Є. Письменський, Д.

Федоренко, Є. Цибуленко, В. Барахта, Н. Дубонос та Н. Пашина [2; 4]. Проте порушена тема може розглядатися з різних аспектів, нами буде зроблено акцент на ідеологічну складову колабораціонізму, зумовленого у тому числі пропагандою, та ролі освіти у протидії цьому явищу.

Метою статті є дослідити вплив російської пропаганди на формування колабораціоністського руху на тимчасово окупованих українських землях і способах протидії цьому явищу.

Виклад основного матеріалу. Як показує досвід війн кінця ХХ – початку ХХІ століття одним із ефективних та універсальних засобів впливу на суспільну думку виявилась пропаганда. Хоча визначень цього явища існує доволі багато, однак, на нашу думку, найближче до суті підійшов американський дослідник М. Спруль, який ще на початку 1990-х років охарактеризував пропаганду як роботу великих організацій або груп, спрямованих на одурманення громадськості для досягнення особливих інтересів шляхом нав'язування привабливих висновків, оформлених таким чином, щоб приховати переслідувану мету [1]. Таким чином, можна в цілому говорити про те, що пропаганда призводить до формування певних ідеологічних переконань і думок.

Використання засобів пропаганди налічує сотні років, причому деякі дослідники говорять про позитивну (конструктивну) і негативну (деструктивну) пропаганду, але для України як території і як держави найбільш травматичним є досвід використання пропаганди нацистами і комуністами в часи Другої світової та росіянами під час сучасної російсько-української війни.

Нацистська пропаганда для українського населення на окупованих територіях суттєво відрізнялась від такої, яка поширювалась всередині Третього Рейху та на інших окупованих територіях Європи та СРСР. Перш за все основний акцент робився на розпалюванні антибільшовицьких, антиросійських та антисемітських настроїв та знеціненні совєцької ідеології, результатом чого повинно було стати як формування лояльного ставлення місцевого населення до окупантів (в чому в принципі і полягає сутність явища колабораціонізму як такого), так й активне співробітництво (без чого окупаційний порядок на таких доволі значних територіях забезпечити було просто неможливо). Слід визнати, що певних результатів відомству Й. Гебельса вдалось досягнути – найбільш показовим була діяльність загонів української допоміжної поліції та батальйонів «шццманшафту», які брали участь в антипартизанських операціях, були активно задіяні в знищенні населених пунктів, які обґрунтовано підозрювались в співпраці з совєцькими партизанами. Так, спалення с. Козари Чернігівської області, яке сталося 11 березня 1943 року, було проведено силами Чернігівського добровольчого батальйону СД та поліцейських із навколишніх сіл. Крім того, цілком собі ефективно працювала і система місцевої влади – як в містах, так і в селах.

Знову вплив російської пропаганди на населення України став очевидним у 2014 році з початком російсько-української війни. І першим етапом російської агресії стала окупація півострова Крим. Практично відразу доволі велика частина місцевих мешканців, зокрема політиків, увійшла до підконтрольних загарбникам структур, кримські журналісти та блогери стали частиною пропагандистської машини, яка обслуговує інтереси кремлівського режиму. Щодо останніх, то час від часу навіть використовується термін «інформаційний колабораціонізм» [8].

Звісно, що цю практику росіяни поширили спочатку на окремі райони Донецької і Луганської областей, а потім і інших, в тому числі й тих, які були окуповані доволі незначний час (так, окремі населені пункти Чернігівської області були під російським контролем з 24 лютого по 1 квітня 2022 року).

Загалом можна виділити декілька російських наративів, які доволі активно поширюються з 2014 року на окупованих територіях за допомогою як російських державних і недержавних медіа, так й місцевих медіа (а окупанти по більшості зберегли ті телекомунікаційні можливості, які були створені за роки незалежності України) і мають вплив на місцеве населення.

Першим і основним російським наративом є те, що «Україна – це провальна держава». Це такий собі варіант західного терміну «failed state», який має варіанти такі як «Держава

404». В цей наратив входять меседжі про корупцію, історію, ціни на комунальні послуги тощо [9].

Другим наративом, який активно використовується аж до 2025 року є те, що «Україна перебуває під зовнішнім управлінням» із комплексом меседжів про «вашингтонський обком». Він просувається доволі довго і яким чином на фоні подій початку 2025 року з приходом адміністрації Трампа пропагандисти будуть «перевзуватись в повітрі» не зрозуміло.

Ще один російський наратив говорить про «українських нацистів і те, що Україна – це по суті нацистська держава». Хоча він направлений перш за все на західну аудиторію, але активно використовується і на окупованих територіях – перш за все в розрізі висвітлення процесів декомунізації. Причому має таку собі особливість, коли діяльність ОУН-УПА і особисто очільників цього руху асоціюють з нацистськими окупантами і апелюють до спільної боротьби різних народів СРСР проти них («діди воєвали»).

Окрім того, активно транслюється образ колективного Заходу, якому приписують агресивні наміри, що нібито виправдовують у картині світу росіян напад на Україну. Тут від найбільш простого – «Вони готували напад на Росію, ми рятуємо Росію від цього нападу» [6, с. 50].

Перелік пропагандистських штампів можна доповнити тезами, які поширюються росіянами, у тому числі на окупованих українських територіях серед освітян для проведення всеросійських уроків і бесід учителя з дітьми):

1. Росія захищає Донбас (визнала ДНР і ЛНР, які утворилися після «збройного державного перевороту» і взяття владою «курсу на знищення російської мови та порушення прав російськомовних громадян»). Росія зупиняє обстріли і загибель мирних громадян.

2. Метою операції є захист населення Донбасу, а щоб по-справжньому захистити людей, потрібно раз і назавжди зупинити джерело погроз. Інакше все повторюватиметься знову і знову. Цією логікою упереджувального удару агресор виправдовує вторгнення на територію України за межами окупованих районів Донецької і Луганської області, які нібито захищає Росія.

3. І ще одна варіація нав'язування образу невідвратної загрози, яка виправдовує дії: уся країна бачила, як Україна роками накопичувала озброєння, туди ешелонами постачали техніку і зброю з країн НАТО. Навіть якби сьогодні російські військові просто зупинилися на кордонах ДНР і ЛНР, це ніяк не гарантувало б миру: ні Донбасу, ні нам. Рано чи пізно почалася б страшна війна. Їй потрібно запобігти заздалегідь. Ти знаєш, наприклад, що сучасні ракети долетіли б з України до центру Росії лише за 5–10 хвилин?

4. Демілітаризацію агресор пояснює дітям так: Військові стратегічні об'єкти, які сьогодні нейтралізуються в Україні, – це комплекси зенітних засобів, системи залпового вогню, військові аеродроми, важка бойова техніка. Ударів по цивільних об'єктах, по житлових будинках і мирному населенню Росія не завдавала і не завдаватиме. Жертви нікому не потрібні. Але дивись, як підло вчиняють українські націоналісти: вони розміщують свої ракетні комплекси серед житлових будинків, щоб викликати вогонь у відповідь по них. Тобто просто прикриваються мирними мешканцями. Це воєнний злочин, так чинять лише терористи і фанатики. Дітям подається «благий» намір, а всі факти, які суперечать цьому, ворог називає українською підлістю, пропагандою, брехнею і фальшуванням [6, с. 53–55].

Цікаво зрозуміти не тільки сутність наративів, але й засоби, якими це доносилося до населення. Доволі показовий в цьому приклад Донецької і Луганської областей, які першими в 2014 році потрапили під масований вплив російської пропаганди. Згідно з даними Національного Інституту Стратегічних досліджень станом на лютий 2014 року для 78 % жителів Сходу та Півдня України основним джерелом політичних новин були російські телеканали [7]. Крім ретрансляції провайдерськими компаніями, у Донецьку і Донецькій області можна було дивитись і ефірне російське телебачення. Також вагома роль належить закладам освіти та російській церкві.

Як бачимо, пропагандистська машина країни-терориста невпинно працює над змінами масової свідомості мешканців, застосовуючи як силовий терор і залякування, так і

інформаційні впливи: фальшування історії і подій, викривлення причинно-наслідкових зв'язків і підміну понять, насаджування нескінченним повторенням потрібних ідей, думок і наративів (розповідей), відбувається мілітаризація освіти, міфологізація медійного простору [6, с. 28].

Тому логічним видається питання, як ми маємо протидіяти російській пропаганді в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Спробуємо виділити основні проблеми, які слід вирішити для ефективної боротьби з пропагандою на рівні суспільства:

1. Насамперед, потрібно не дозволяти пропаганду, посилячись на лібералізм та плюралізм думок. Не слід плутати протидію дезінформації з цензурою, яка заборонена у більшості демократичних країн. У суспільстві можуть існувати різні погляди, але не може бути двох різних правд. Якщо інформація спотворює ту чи іншу подію, чи факт, джерело яке поширює подібні новини повинне бути виявлене. Якщо воно поширює фейкові новини систематично і цілеспрямовано, воно має бути заборонене. Це стосується, насамперед, зовнішньої пропаганди пропагандистських режимів. Трансляція пропагандистських ЗМІ повинна зупинитися, шляхом блокування супутникової ретрансляції, блокування сторінок у соцмережах. Такі заходи мають вчинятися не тоді, коли злочини режиму очевидні, масові, шокуючі, коли є багато жертв і написано безліч звернень і петицій про заборону того чи іншого ЗМІ, а тоді коли просто виявлено викривлення фактів. Заборона поширення фейків має розцінюватися не як санкції проти режиму, а як захід інформаційної гігієни.

2. Ми можемо спостерігати як соцмережі блокують кадри, що висвітлюють жертв війни через «їх надмірну жорстокість». Так, жорстокість надмірна, але їй можна було б запобігти, якби не допускалось поширення пропаганди. Виглядає абсурдно, коли блокуються реальні докази вчинених злочинів, натомість продовжується поширення дезінформації із закликами до насильства, порушення міжнародного правопорядку і цинічної зневаги до людства і моральності.

3. Також кожній державі варто звертати увагу на випадки, коли в її інформаційному просторі зростає питома вага ЗМІ іншої держави. Мається на увазі, коли суспільство черпає певний, доволі значний, відсоток інформації саме з джерел інформації, які належать конкретній країні. Те що всередині держави основну частину інформаційного простору займають загальнонаціональні ЗМІ – це природньо, також обов'язковою є наявність іноземних джерел інформації, в тому числі міжнародних засобів масової інформації. Проте, якщо зростає вплив ЗМІ якоїсь однієї іноземної держави, а на деяких територіях (як це було на сході України) їх вплив навіть переважає національні ЗМІ – це привід для занепокоєння і вжиття заходів для встановлення балансу між національними та іноземними (незалежними) джерелами інформації [3, с. 2].

Проте вагому роль посідає й особиста інформаційна гігієна, яка має прививатися підрастаючому поколінню як від батьків, так і у закладах освіти. Доречно навести кілька важливих аспектів, вартих уваги, в контексті особистого сприйняття інформації кожною особистістю. Отже, що має насторожити в медіа:

- навішування ярликів (мова ворожнечі). Людину чи об'єкт називають словом, яке несе негативне емоційне забарвлення (наприклад, радикали). Мета – спонукати до засудження без доказів.

- блискуче узагальнення. Вживають позитивні та емоційні загальні фрази і слова (честь, слава, патріотизм, мир, свобода, сімейні цінності, стабільність, добро, демократія). Закликають схвалити щось, так само не вивчаючи доказів;

- евфемізми, метафори. Використовують загальні і м'які слова і фрази, які приховують неприємну правду. Наприклад, ліквідація замість вбивство під час війни; втрати замість загиблі.

- перенесення якості відомої людини або символу (прапор, герб) переносять на продукт, рух, організацію, щоб підтримати або дискредитувати їх. Буває позитивне або негативне. Приклад: зірки виступають за політичного кандидата. Посилання на авторитети (фальшиві і не тільки). Потрібну думку висловлює популярна особа. Це можуть бути також

сумнівні іноземні ЗМІ, «відомі експерти» та «дослідження». Маніпуляції з фактами «Свої хлопці» («звичайні люди»).

- обігрування страху. Ситуацію змальовують як катастрофічну і таку, що вимагає негайного вибору між небагатьма (найчастіше – двома) варіантами. Страх заважає мислити раціонально і спонукає погодитися на найпростіші і найшвидші рішення, щоб уникнути небезпеки. Підміна фактів і думок.

- Думку подають як факт або факт видають за думку. Обман. Неправдиві факти, твердження, фальшиві зображення видають за правдиві.

- Підтасування карт. Правдиву інформацію подають вибірково. Наводять найкращі факти для підкріплення своєї заяви і найгірші — для протилежного погляду. Замовчують важливі, але не вигідні для себе факти. Перебільшення. З несуттєвої частини чи факту судять про ціле або роблять великі прогнози.

- Хибна логіка. З правильних припущень роблять маніпулятивний висновок.

Як бачимо, пропаганда спрощує сприйняття світу до простої схеми: чорне / біле, вороги / друзі. Для цього використовує прийоми співставлення і протиставлення. Співставлення зі «своїми» відбувається за ознакою схожості, протиставлення – за ознаками відмінності. Образ героя і образ ворога – обов'язкові елементи пропаганди. Впроваджуються як через інформаційні медіа, так і через масову культуру (кіно, серіали, мультфільми, мему), а також проведення заходів. Образ героя як рольова модель поведінки, перемоги заради великої мети. Вплив на почуття, а не на розум. Емоції працюють швидше за логіку.

Тому дуже важливо формувати у здобувачів освіти, їх батьків критичне мислення й давати необхідні знання з медіакультури, вивчати правдиву історію України, формувати шанобливе ставлення до своєї батьківщини, власну причетність до її майбутнього.

Висновки. Таким чином, хоча такі явища як пропаганда і колабораціонізм відомі давно, в умовах інформаційного суспільства їх роль значно зростає. Яскравим прикладом цього є сучасна російсько-українська війна, яка наочно демонструє, що інформаційна та ідеологічна складова, відіграють подекуди не менш важливу роль, ніж безпосередні військові дії, а також впливає на перебіг останніх. В умовах глобалізованого суспільства, коли поширення інформації відбувається дуже швидко, можна умовно виділити два рівні інформаційної безпеки: на рівні держави, й особистісний рівень. Оскільки навіть в умовах демократичного суспільства, держава має контролювати інформаційний простір з метою недопущення поширення ворожої пропаганди і фейків, які загрожують національній безпеці України. На особистісному рівні кожен свідомий громадянин має сприяти виробленню критичного мислення й дотримання особистої інформаційної гігієни.

У таких умовах національна освіта також має сприяти формуванню інформаційної компетентності, засвоєнню знань власної історії та культури, надбань свого народу, розвивати всебічно розвинену особистість, яка має чітку національну самоідентифікацію і любить свою державу, що є вагомим засобом протидії російським наративам.

Список використаних джерел та літератури:

1. Sproule J.-M. Propaganda and Democracy: The American Experience of Media and Mass Persuasion, Cambridge University Press, 1997.

2. Барахта В. До питання щодо врахування соціально-психологічних особливостей соціально-психологічних особливостей осіб, які обвинувачуються в колабораційній діяльності або є засудженими за такі злочини. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2024. № 1(12): 28–39. URL: <https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.028> (дата звернення: 02.04.2025).

3. Драбюк С. Пропаганда та її види. Шляхи протидії пропаганді. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 1. С. 153–157.

4. Дубонос Н., Пашина Н. Сутність поняття «колабораціонізм» та його основні ознаки. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія, політологія. 2023. Вип. 37. С. 59–67.

5. Лисенко О. Спалені під час нацистської окупації села Чернігівщини: причини, мотиви, механізм, наслідки здійснення воєнного злочину. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.

2023. № 2 (60). С. 352. URL: http://archive-vuchk.history.org.ua/doc/za_2023_2__7 (дата звернення: 04.04.2025).

6. Найдюнова Л. А. Розвиток медіаосвіти в територіальній громаді: шляхи подолання психологічних наслідків війни: методичні рекомендації. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД , 2023. 68 с.

7. Пропаганда спрямована на розпалювання національної та міжнародної ворожнечі: проблеми визначення та протидії : Аналітична записка. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/propaganda-spryamovana-na-rozpalyuvannya-nacionalnoi-ta> (дата звернення: 04.04.2025).

8. Солончак В. Колабораціонізм у Криму: прояви та наслідки. Голос Криму. 1 січня 2025 року. URL: <https://www.voicecrimea.com.ua/uk/article/post/9bb0b111-0d47-46d6-ae82-8bff74f277bc/> (дата звернення: 04.04.2025)..

9. Тягнирядно Л. Дезінформація, пропаганда і все, що між ними: як розпізнати і захиститися. Рубрика. 3 серпня 2022 року. URL: <https://rubryka.com/ru/article/ksenia-iliuk/> (дата звернення: 04.04.2025).

10. Як аналізувати медіа критично? URL: https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/l2d-s_universal_handouts-1.pdf (дата звернення: 04.04.2025)..

References:

1. Sproule J.-M. Propaganda and Democracy: The American Experience of Media and Mass Persuasion, Cambridge University Press, 1997. [In English]

2. Barakhta V. Do pytannia shchodo vrakhuvannya sotsialno-psykholohichnykh osoblyvostei sotsialno-psykholohichnykh osoblyvostei osib, yaki obvynuvachuiutsia v kolaboratsiinii diialnosti abo ye zasudzhenymy za taki zlochyny. Naukovyi visnyk Sivershchyny. Serii: Osvida. Sotsialni ta povedinkovi nauky. 2024. № 1(12): 28–39. [Barakhta, V. On the Issue of Taking into Account the Socio-Psychological Characteristics of Individuals Accused or Convicted of Collaboration Activities. Scientific Bulletin of Sivershchyna. Series: Education. Social and Behavioral Sciences, 2024, No. 1(12), pp. 28–39.] URL: <https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.028> (accessed: April 4, 2025) [In Ukrainian]

3. Drabiuk S. Propahanda ta yii vydy. Shliakhy protydii propahandi. Analitichno-porivnialne pravoznavstvo. 2022. № 1. S. 153–157. [Drabiuk, S. Propaganda and Its Types. Ways to Counter Propaganda. Analytical and Comparative Law, 2022, No. 1, pp. 153–157.] [In Ukrainian]

4. Dubonos N., Pashyna N. Sutnist poniattia «kolaboratsionizm» ta yoho osnovni oznaky. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Serii: Istorii, politolohii. 2023. Vyp. 37. S. 59–67. [Dubonos, N., Pashyna, N. The Essence of the Concept of «Collaborationism» and Its Main Features. Bulletin of Mariupol State University. Series: History, Political Science, 2023, Issue 37, pp. 59–67.] [In Ukrainian]

5. Lysenko O. Spaleni pid chas natsytskoi okupatsii sela Chernihivshchyny: prychny, motyvy, mekhanizm, naslidky zdiisnennia voiennoho zlochynu. Z arkhiviv VUCHK-HPU-NKVD-KHB. 2023. № 2 (60). S. 352. [Lysenko, O. Villages of Chernihiv Region Burned During the Nazi Occupation: Causes, Motives, Mechanism, and Consequences of the War Crime. From the Archives of the VUCHK-GPU-NKVD-KGB, 2023, No. 2 (60), p. 352.] URL: http://archive-vuchk.history.org.ua/doc/za_2023_2__7 (accessed: April 4, 2025) [In Ukrainian]

6. Naidonova L. A. Rozvytok mediaosvity v terytorialnii hromadi: shliakhy podolannia psykholohichnykh naslidkiv viiny: metodychni rekomendatsii [Elektronne vydannia]. Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii. Kropyvnytskyi : Imeks-LTD , 2023. 68 s. [Naidonova, L. A. Development of Media Education in Territorial Communities: Ways to Overcome the Psychological Consequences of War: Methodical Recommendations [Electronic Edition]. National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Social and Political Psychology. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD, 2023. 68 p.][In Ukrainian]

7. Propahanda spriamovana na rozpaluvannya natsionalnoi ta mizhnatsionalnoi vorozhnechi: problemy vyznachennia ta protydii : Analitichna zapyska. [Propaganda Aimed at Inciting National

and Interethnic Hatred: Issues of Definition and Counteraction: Analytical Note.] URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/propaganda-spryamovana-na-rozpalyuvannya-nacionalnoi-ta> (accessed: April 4, 2025) [In Ukrainian]

8. Solonchak V. Kolaboratsionizm u Krymu: proiavy ta naslidky. Holos Krymu. 1 sichnia 2025 roku. [Solonchak, V. Collaborationism in Crimea: Manifestations and Consequences. Voice of Crimea, January 1, 2025.] URL: <https://www.voicecrimea.com.ua/uk/article/post/9bb0b111-0d47-46d6-ae82-8bff74f277bc/> (accessed: April 4, 2025) [In Ukrainian]

9. Tiahnyriadno L. Dezinformatsiia, propahanda i vse, shcho mizh nymy: yak rozpiznaty i zakhystytysia. Rubryka. 3 serpnia 2022 roku. [Tiahnyriadno, L. Disinformation, Propaganda, and Everything in Between: How to Recognize and Defend Yourself. Rubryka, August 3, 2022.] URL: <https://rubryka.com/ru/article/ksenia-iliuk/> (accessed: April 4, 2025) [In Ukrainian]

10. Yak analizuvaty media krytychno? [How to Analyze Media Critically?] URL: https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/12d-s_universal_handouts-1.pdf (accessed: April 4, 2025) [In Ukrainian]